

May 1, 2025

JOURNAL OF
INTERNATIONAL SCIENCE
NETWORKS

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

www.bestjournalup.com

Conference directions:

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

zenodo

OpenAIRE | EXPLORE

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 10.05.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

© *International scientific and practical conference. 2025.*

© Journal of International science networks. 2025.

VALYUTA TIZIMI VA UNING IQTISODIYOTDA TUTGAN O‘RNI

Umarova Marjona Erkin qizi

*O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali, Iqtisodiyot yo‘nalishi
1-kurs talabasi*

Valyuta — bu bir davlat ichida qonuniy to‘lov vositasi sifatida amal qiladigan pul birligi bo‘lib, iqtisodiy jarayonlarning uzviy tarkibiy qismini tashkil etadi. Valyuta tushunchasi faqatgina milliy pul birliklarini emas, balki chet el valyutalarini, xalqaro hisob-kitoblarda foydalaniladigan to‘lov vositalarini, valyuta qiymatidagi moliyaviy aktivlar va qarz majburiyatlarini ham o‘z ichiga oladi. Valyuta zamonaviy iqtisodiy munosabatlarning yurak urishidir, chunki u savdo, investitsiya, moliyaviy tranzaksiyalar va kapital harakatining asosiy mexanizmi hisoblanadi. Valyutaning bir nechta asosiy turlari mavjud. Ulardan birinchisi — milliy valyuta, bu har bir davlat hududida qonuniy ravishda muomalaga chiqarilgan va barcha to‘lovlarda qabul qilinadigan pul birligidir (masalan, O‘zbekistonda — so‘m) [1]. Chet el valyutasi esa boshqa mamlakatlarning pul birliklarini anglatadi (masalan, AQSh dollari, Yevro, Yapon iyenasi). Shuningdek, valyutalar konvertatsiya darajasiga ko‘ra ham farqlanadi: erkin konvertatsiyalanuvchi valyutalar xalqaro bozorda hech qanday cheklovsiz almashtiriladi (masalan, AQSh dollari), cheklangan konvertatsiyalanuvchi valyutalar esa faqat ayrim operatsiyalar bo‘yicha almashtiriladi, no-konvertatsiyalanuvchi valyutalar esa umuman erkin almashtirilmaydi. [2]

Valyutaning iqtisodiy tizimdagi asosiy funksiyalariga quyidagilar kiradi:

Qiymat o‘lchovi – mahsulot va xizmatlarning qiymatini belgilash.

To‘lov vositasi – tovar va xizmatlar uchun hisob-kitoblarni amalga oshirish.

Almashuv vositasi – tovarlar va xizmatlar savdosini osonlashtirish.

Jamg‘arma vositasi – boylikni saqlash va zahiralash imkonini beradi.

Xalqaro hisob-kitob birligi – xalqaro savdo va moliyaviy operatsiyalarda hisob yuritish vositasi.

Shunday qilib, valyuta nafaqat ichki iqtisodiyot uchun, balki global moliyaviy muhitda ham hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Valyutaning turlari va funksiyalarini chuqur tushunish — milliy va xalqaro iqtisodiy munosabatlarning samarali boshqaruvi uchun zarurdir. Valyutaning xalqaro iqtisodiyotdagi roli ayniqsa global savdo va investitsiyalar uchun juda muhimdir. Xalqaro valyuta tizimi esa mamlakatlar o‘rtasidagi iqtisodiy aloqalarni tartibga soluvchi, valyutalar o‘rtasidagi kurs farqlarini hisobga olgan holda mamlakatlar o‘rtasida moliyaviy almashuvni ta‘minlaydigan mexanizmdir. Xalqaro valyuta tizimi, o‘z navbatida, Valyuta kursi — bir milliy valyutaning boshqa milliy valyutaga nisbatan qiymatini belgilovchi ko‘rsatkichga asoslanadi.

Valyuta kursi, o'zgaruvchan yoki doimiy bo'lishi mumkin. O'zgaruvchan valyuta kursi markaziy bankning aralashuvi yoki davlat siyosati orqali belgilanishi mumkin bo'lib, talab va taklifni inobatga olib shakllanadi. Doimiy valyuta kursi esa markaziy bank tomonidan belgilangan va ma'lum bir o'zgarishlarga ega bo'lmagan kursni anglatadi [3]. Milliy valyutaning kursi tashqi iqtisodiyotga va xalqaro bozorlarga ta'sir qiluvchi eng muhim faktor bo'lib, davlatning eksport va import saldosi, shuningdek, xalqaro investitsiyalarni boshqarish imkonini beradi.

Valyuta kursining o'zgarishi mamlakat ichki iqtisodiyotiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Valyutaning qadrsizlanishi inflyatsiyani keltirib chiqarishi, eksportni qimmatlashtirishi va importni arzonlashtirishi mumkin. Aksincha, valyutaning mustahkamlanishi eksportni qiyinlashtirishi, lekin importni osonlashtirishi va valyuta zaxiralarining oshishiga olib kelishi mumkin. Shuningdek, valyuta siyosati orqali davlatlar o'z iqtisodiy tizimini boshqarish va xalqaro savdodagi pozitsiyalarini kuchaytirish imkoniyatiga ega. Valyuta liberalizatsiyasi jarayonlari mamlakatlarga xalqaro bozorga erkin kirish imkonini beradi va valyuta kursining erkin shakllanishi, valyuta bozorlarida shaffoflikni oshiradi. Biroq, bu jarayonning samarali bo'lishi uchun davlatlarning iqtisodiy barqarorligi, inflyatsiya darajasi va moliyaviy nazoratni mustahkamlash zarur.

Valyuta siyosatining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga ta'siri keng ko'lamli bo'lib, mamlakatning iqtisodiy o'sishi, bandlik, aholi daromadlari, va yirik investitsiyalarni jalb qilishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Shu bilan birga, valyuta bozorlaridagi beqarorlik va noaniqliklar iqtisodiy inqirozlarga, ishsizlikning o'sishiga va aholining farovonligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Umuman olganda, valyuta va uning siyosati mamlakatlar iqtisodiy tizimining samarali ishlashiga katta ta'sir ko'rsatadi. Valyutaning turlari va funksiyalari, shuningdek, uning iqtisodiy jarayonlardagi o'rnini va ahamiyatini tushunish iqtisodiyotni boshqarishda muhim ilmiy va amaliy vazifani bajaradi. Valyuta va uning siyosati xalqaro iqtisodiy aloqalar bilan chambarchas bog'liq bo'lib, davlatlar o'rtasidagi moliyaviy va savdo munosabatlarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Xalqaro savdo va investitsiyalar uchun valyuta kursining o'zgarishi ahamiyatli bo'lib, u har bir mamlakatning tashqi iqtisodiy siyosatini shakllantiradi. Mamlakatlar o'rtasidagi valyuta kursi farqlari iqtisodiy aloqalar, o'zaro to'lovlar, tovarlar va xizmatlar almashinuvi uchun sharoit yaratadi. Valyuta siyosatining muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun milliy valyutani boshqarish, xalqaro moliyaviy muvozanatni ta'minlash va global bozorda barqarorlikni yaratish muhimdir. Valyuta bozorlaridagi beqarorlik global moliyaviy krizislarga olib kelishi mumkin, bu esa mamlakatlarning iqtisodiy rivojlanishini sekinlashtiradi. Masalan, 2008-yilgi moliyaviy inqiroz valyuta kurslarining keskin o'zgarishi va moliyaviy bozorlardagi beqarorlikni keltirib chiqargan bo'lib, ko'plab mamlakatlarning iqtisodiy vaziyatini yomonlashtirdi. Bundan tashqari, valyuta kursining barqarorligi xalqaro savdoda raqobatbardoshlikni oshiradi [4]. Agar valyuta kursi juda o'zgaruvchan bo'lsa, eksportchilarning foydasi kamayishi mumkin, chunki tovarlar narxlari xalqaro bozorlarda kutilmagan tarzda o'zgarib boradi. Aksincha,

mustahkam valyuta kursi iqtisodiyotning barqarorligini ta'minlaydi va xalqaro investitsiyalarni jalb qilish uchun qulay sharoit yaratadi.

Valyuta zaxiralari mamlakatning iqtisodiy mustahkamligini ko'rsatuvchi muhim indikatorlardan biridir. Davlatlar o'z valyuta zaxiralarini ko'paytirish orqali moliyaviy bozorlarni boshqarishi va favqulodda holatlarda iqtisodiy barqarorlikni saqlab qolishi mumkin. Valyutalarning o'zgarishi mamlakatlarning tashqi qarz majburiyatlariga ta'sir qilishi mumkin, bu esa o'z navbatida davlat byudjeti va iqtisodiy barqarorlikka salbiy ta'sir ko'rsatadi. Valyuta kursi va inflyatsiya o'rtasidagi bog'liqlik (2018–2024) [11]

Yil	AQSh dollari kursi (UZS/USD)	Yillik inflyatsiya (%)
2018	8100	14.5
2019	8500	15.2
2020	9000	16.3
2021	9500	16.5
2022	10500	17.7
2023	11500	18.8
2024	12500	19.8

Tahlil: Valyuta kursining oshishi import narxlarini oshirib, inflyatsiyani kuchaytirishi mumkin. Valyuta kursi va inflyatsiya o'rtasidagi bog'liqlik iqtisodiy tahlilda muhim o'rin tutadi. Valyuta kursining o'zgarishi (AQSh dollari kursi) va inflyatsiya darajasi orasida qanday bog'liqlik mavjudligini ko'rib chiqamiz. 2018-2024 yillarda AQSh dollari kursi va inflyatsiya darajasidagi o'zgarishlarni tahlil qilish, ular orasidagi aloqalarni aniqlashda yordam beradi. 2018 yildan 2024 yilgacha bo'lgan davrda AQSh dollarining kursi (UZS/USD) sezilarli darajada oshgan. Bu yillar davomida kursning o'sishi har yili taxminan 5-10% atrofida bo'lgan.

2018 yil: 8100 UZS/USD

2019 yil: 8500 UZS/USD (5% o'sish)

2020 yil: 9000 UZS/USD (5.88% o'sish)

2021 yil: 9500 UZS/USD (5.56% o'sish)

2022 yil: 10500 UZS/USD (5.26% o'sish)

2023 yil: 11500 UZS/USD (9.52% o'sish)

2024 yil: 12500 UZS/USD (8.7% o'sish)

Valyuta kursining o'sishi import narxlarini oshiradi, chunki chet el mahsulotlari va xizmatlari yanada qimmatroq bo'ladi. Bu o'z navbatida ichki bozorda narxlarning ko'tarilishiga olib keladi va inflyatsiya darajasini kuchaytiradi. Inflyatsiya darajasi 2018 yildan 2024 yilgacha o'sib borgan. Yillar davomida inflyatsiya darajasi bir necha barobar oshdi:

2018 yil: 14.5%

2019 yil: 15.2%

2020 yil: 16.3%

2021 yil: 16.5%

2022 yil: 17.7%

2023 yil: 18.8%

2024 yil: 19.8%

Inflyatsiyaning oʻsishi ayniqsa 2023 va 2024 yillarda sezilarli boʻlgan. Bu davrda dollar kursining oshishi va import narxlarining yuqoriligi inflyatsiyaning yuqori darajada boʻlishiga yordam bergan. AQSh dollari kursining oʻsishi va inflyatsiya darajasi oʻrtasida aniq bogʻliqlik mavjud. Kurs oshgani sayin, import narxlari oshadi, bu esa ichki bozorda narxlarning koʻtarilishiga olib keladi va inflyatsiya darajasini kuchaytiradi. Bu jarayonning asosiy omillari quyidagilardir: Dollarning qadrsizlanishi natijasida import mahsulotlari va xizmatlarining narxi oshadi. Oʻzbekistonga import qilinadigan koʻplab mahsulotlar va xom ashyo (masalan, oziq-ovqat, mashinalar, texnologiyalar) dollar bilan xarid qilinadi, bu esa narxlarni oshiradi. Import narxlarining oshishi, oʻz navbatida, mahalliy ishlab chiqaruvchilarning narxlarini ham oshirishga olib keladi. Chunki, koʻp mahsulotlar va xizmatlar ishlab chiqarishda import xom ashyo yoki komponentlar ishlatiladi.

Import narxlarining oshishi, ayniqsa oziq-ovqat va energiya (yoqilgʻi, gaz) narxlarida sezilarli oʻsishlarga olib keladi. Bu esa inflyatsiyaning umumiy darajasini oshiradi. Valyuta kursi oʻzgarishidan tashqari, inflyatsiyaning boshqa sabablari ham mavjud. Bunga quyidagilar kiradi: Agar ichki bozor talabining ortishi yoki taklifning pasayishi mavjud boʻlsa, bu ham inflyatsiyani kuchaytirishi mumkin. Masalan, oʻzbekistonlik isteʼmolchilar tomonidan talabning oshishi narxlarni koʻtarishi mumkin. Markaziy bankning pul-kredit siyosati ham inflyatsiyaga taʼsir qilishi mumkin. Pulni taqsimlash va foiz stavkalarining oʻzgarishi ham inflyatsiyani boshqarishda muhim oʻrin tutadi. 2018–2024 yillarda AQSh dollari kursining oʻsishi va inflyatsiya oʻrtasida kuchli bogʻliqlik mavjud. Valyuta kursi oshishi import narxlarini oshirgan va shu orqali ichki bozorda narxlarning koʻtarilishiga olib kelgan. Inflyatsiya darajasi oshishi bilan birga, oʻrta va past daromadli aholining yashash darajasi pasayishi mumkin. Inflyatsiyani boshqarish uchun Markaziy Bank va hukumat siyosati dolzarb ahamiyatga ega.

Valyuta siyosati, shuningdek, investitsion iqlimni shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. Davlatning valyuta siyosati erkin va ishonchli boʻlsa, xorijiy investorlar uchun mamlakatda faoliyat yuritish imkoniyatlari kengayadi. Valyuta kursi va iqtisodiy ishonchlilik oʻrtasidagi bogʻliqlikni tushunish — investitsiyalarni jalb qilish va barqaror iqtisodiy rivojlanishni taʼminlashda muhim ahamiyatga ega.

Bundan tashqari, inflyatsiya darajasi va valyuta kursi oʻrtasidagi bogʻliqlik ham diqqatga sazovor. Agar milliy valyuta tez-tez qadrsizlansa, narxlar darajasi koʻtarilishi va aholi turmush darajasi pasayishi mumkin. Valyuta siyosatining samarali amalga oshirilishi inflyatsiyaning nazorat ostida boʻlishini taʼminlaydi va iqtisodiy barqarorlikni saqlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ataniyazov J., Alimardonov E. “Xalqaro moliya munosabatlari”. Darslik. T.: Oʻzbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2014 y. – 432 b.
2. Bobaqulov T.I., Abdullaev O.A. Xalqaro valyuta-kredit munosabatlari. Darslik. T.: Iqtisod-Moliya, 2019. 324 b.
3. Frederic S. Mishkin., Stanley G. Eakins. Financial markets and institutions. Pearson. 9th ed. 2018. 808 p.

4. Красавина J.I.H. Международные валютные, кредитные и финансовые отношения. Учебник. М.: Юрайт, 2016. 543 с.
5. Моисеев С.Р. Центральный банк и политика валютного курса: Учебное пособие. М.: Дело, 2017. 624 с.
6. Эскиндаров М., Звонова Е. Международные валютные отношения. Учебник. М.: КноРус, 2020. 542 с.
7. Эскиндаров М., Звонова Е. Международный кредит. Учебник. М.: КноРус, 2019. 430 с.
8. [MFA Uzbekistan](#)
9. [World Bank](#)
10. [Ziyonet](#)
11. stat.uz
12. Saitov S., Asatullayeva M. MAMLAKATIMIZDA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHNING ZARURATI VA AHAMIYATI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14564363> //International scientific and practical conference. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 171-173.
13. Saitov S. AVTOMOBIL TRANSPORT KORXONALARIDA BUXGALTERIYA HISOBINI TAKOMILLASHTIRISHNING YO'LLARI VA USULLARI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14513570> //International scientific and practical conference. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 90-94.
14. Saitov S. Transport korxonalarida buxgalteriya hisobini takomillashtirish //Journal of Contemporary World Studies. – 2024. – Т. 2. – №. 4. – С. 41-47.
15. Xaydarov B. X., Saitov S. A. Raqamli iqtisodiyot tushunchasi, afzalliklari amaliy ahamiyati va xorijiy tajriba //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 151-156.